

BUXORO ERONIYLARIDA “ASHURO” MAROSIMINI O‘TKAZISHDAGI YONDASHUVLAR

Nig‘matullayev Ibrohim

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Dinshunoslik va jahon dinlarini qiyosiy
o‘rganish UNESCO” kafedrasida tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada Buxoro eroniylarining “Ashuro” marosimini o‘tkazishdagi yondashuvlari tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: shia, shia jamoalari, buxoro eroniylari, an’ana, marosim, Ashuro.

Аннотация: В статье рассматриваются подходы бухарских иранцев к традиции «Ашура».

Ключевые слова: шииты, шиитские общины, бухарские иранцы, традиция, обряд, Ашура.

Annotation: The article gives information as to the approaches of Bukhara Iranians to the “Ashura” tradition.

Key words: shia, shia communities, bukhara iranians, tradition, ceremony, Ashura.

Eron jamoalarining Buxoro va uning atrofiga ko‘chib kelishi bir necha yuz yillarga borib taqalib, ular, asosan, Marvdan majburiy ko‘chirib keltirilganlardan iborat hisoblanadi. Buxoro eroniylari jamoasi Mashhad, Hirot va Xuroson va Eronning boshqa shaharlaridan kelganlar hisobiga paydo bo‘lgan deb qaraladi. Marvda ilk ko‘chirib kelinganlar haqidagi ma’lumotlarni tadqiqotchilar Buxoroning o‘zida eroniylar turli mahallalarda, Buxoroning janubi-g‘arbiy qismida, Jo‘ybor tumanida, shahar tashqarisida esa atrofdagi qishloqlarda – Buxoro tumanining Tor-tor mahallasida (hozirgi qishloqda), Zirotobod, Davlatobod posyolkalarida, Kogonda va boshqa hududlarda istiqomat qilganlar [1:124-125].

Hozirgi kunga kelib, nomlari keltirilgan joylarda eroniylar zich joylashgan bo‘lib, Muharram oyida nishonlanadigan “Ashuro” marosimini o‘tkazish uchun shialar masjidi, husayniyaxona mavjud hisoblanadi. O.Suxareva keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, ilgari Buxoroda o‘nlab husayniyaxonalar bo‘lgan. Saqlanib qolgan husaynixonalardan biri, ma’lumotlarga ko‘ra, XIX asrning 80-yillarida Jo‘yborda bakulik ozarlar tomonidan qurilgan.

“Ashuro” marosimi ayollar va erkaklar uchun ham bir vaqtda o‘tkazilgan. Ayollar uchun eski binoda, erkaklar uchun esa yangi binoda o‘tkaziladi. Ilgarigi vaqtda ayrim husayniyaxonalarda “Ashuro” erkaklar va ayollar uchun navbatma-navbat o‘tkazilgan. Masalan, Hovuzi baland kvartalidagi husayniyaxona Shayx Abduxoliqning uyi yaqinida joylashgan edi. Katta husayniyaxonalarda ayollar va erkaklar uchun alohida bo‘limlar mavjud bo‘lgan [1:126].

“Ashuro” va “shaxsey-vaxsey” marosimlari bir xil turga tegishli bo‘lsa-da, Buxoroning bugungi hayotida Ashuroni bir qator belgilar bo‘yicha shaxsey-vaxseyga o‘xshatib bo‘lmaydi. Anchadan buyon shaxsey-vaxsey marosimining tashqarida ochiq maydonda o‘tkazilishi kuzatilmagan. Turli xil o‘zgartirishlar kiritilgan bo‘lib, istisno tariqasida bino ichkarisida yoki husayniyaxonada, shaxsiy uylarda o‘tkaziladi. Agar “Ashuro” husayniyaxonada o‘tkazilsa shunday so‘raydilar: “Kim bugun Imom Husaynga sham yoqadi?” (“Charog‘i Imom Husaynro ke ravshan mekunad?”). Agar oila davrasida o‘tkazilayotgan bo‘lsa, “Bugun kimning uyida majlis?” (“Xoni ki ba majlis?”) deb aytiladi. Har bir shaxsiy uyda an’anaviy tarzda “mehmonlar uchun mehmonxona” bo‘lib, u “Ashuro” marosimi o‘tkazish joyi sifatida xizmat qiladi. Ashuroni ikki xil ko‘rinishda, ya’ni husayniyaxonada yoki shaxsiy uylarda o‘tkazish qachondan boshlanganligi noma’lum hisoblanadi. N.X.Nurdjanovning fikriga ko‘ra, qat’iy tartib o‘rnatilgan bo‘lib, birinchi o‘n kunlik Ashuro eroniylar masjidi – “husayniyaxona”da o‘tkazilib, keyingi qolgan kunlari shaxsiy uylarda o‘tkazilgan. Xayrli ish qilmoqchi bo‘lgan insonlar, marosimni o‘z uylarida erkaklar yoki ayollar davrasida o‘tkazib, hamma xarajatlarni o‘z zimmalariga olganlar. Ular o‘z qarindoshlari, yaqin do‘stlari va tanish-bilishlarini mehmonga chaqirganlar. “Ashuro”

marosimini uy sharoitida o‘tkazish 1910-yildan boshlab keng tarqalgan (1910-yildagi sunniy-shia qirg‘inidan so‘ng). Bu ikki shakl bir-birini to‘ldirib, Muharram oyida o‘tkaziladigan Ashuro marosimida aks etgan. Asta-sekin ular o‘rtasida farqlar shakllana boshlanib, bu umumiy dramaturgiyada, qismlarning ketma-ketligida va marosimning kompozitsion tuzilishida, shuningdek marosimning musiqiy dizaynida yaqqol namoyon bo‘lgan. Ashuroni husayniyaxonada o‘tkazish, qoidaga ko‘ra, shom namozi (kechki namoz) vaqtiga to‘g‘ri keladi. Azon va duolarni bir vaqtda qilish ham mumkin yoki shom namozi tugashi bilan darrov o‘tkaziladi. “Ashuro” marosimining husayniyaxonada davom etishi qatnashuvchilarning sonidan kelib chiqib, shaxsiy uyda o‘tkazishga qaraganda ko‘proq, ya’ni ikki yarim-uch soatgacha davom etadi. Marosimga qo‘shimcha tarzda muhim yakunlovchi qism sifatida – umumiy xudoyi ham o‘tkazilishi ham mumkin. Shaxsiy uylarda marosim kunduzi ham, kechqurun ham o‘tkazilib, qariyb ikki soatgacha davom etadi. Shuni e‘tiborga olish kerakki, ishtirokchilar tarkibida sezilarli farqlar mavjud hisoblanadi. Masjidga turli-tuman odamlar alohida takliflarsiz, o‘z xohishlari, yurak amriga ko‘ra keladilar. Shaxsiy uylarda esa qatnashuvchilar, alohida tashkil qilingan bo‘lib, asosan, qarindoshlar, do‘stlari, uy egasi (uy bekasi) va boshqalar qatnashadilar [1:126-127].

Tomoshabinlar tarkibi bevosita mazmun, musiqiy va she‘riy qismga ta’sir qilishi mumkin, chunki “qo‘shiqchilar” “Ashuro”da kim hozir bo‘lganiga qaraydilar: “Agar sunniylar ko‘p bo‘lsa, ma’ruzalar matni ham shunga qarab o‘zgaradi.

“Ashuro” marosimida sunniylar – tojik, o‘zbeklarning qatnashishi Buxoro aholisi uchun yozilmagan qonunga aylangan. Bu aholi orasidagi ahil qo‘shnichilik, o‘zaro hurmatni bildiradi. Ayrim hollarda husayniyaxonalarga sunniylardan tashqari boshqa millat vakillari, turli konfessiyadagilar - koreyslar, tatarlar va boshqalar tashrif buyurishi mumkin. “Ashuro” marosimida navxaxonlik faoliyati daromad keltiruvchi kasb hisoblanmaydi, unga haq to‘lanmaydi. Har bir navxaxon yoki ravxaxon kundalik hayotida biron-bir kasb egasi bo‘ladi.

“Buxorodagi shialarning turli xil ahamiyatga ega bo‘lgan motam marosimlari mavjud bo‘lib, ular husaynixoni, ashuroxoni, ravxaxoni, Ashuro, daxa va boshqalar

hisoblanib, “majlis” nomi bilan atalishi qabul qilingan. Ashuro (ashuri) atamasi keng va tor ma’nodada ham qo’llaniladi. Keng ma’nodada bir dekada (o’n kunlik), Muharram oyining asosiy motam kunlaridan bo‘lib, turli xil urf-odatlarini o‘tkazib, duolar o‘qiladi. Tor ma’nodada esa “Ashuro” Imom Husayn va boshqa Karbaloda halok bo‘lganlarni, Ali va Imom Hasanni xotirlash uchun o‘tkazilgan motam marosimlarini anglatib, keyingi o’n yilliklardan beri buxoroliklar ko‘pincha Ashuro, daha yoki aniqroq qilib aytganda ravzaxonlik o‘tkazganlar [1:128].

Xulosa qilib aytganda, “Ashuro” an’anasini faqatgina shia jamoalari tarafdorlari uchun ta’sir etuvchi bo‘lmay, balki har bir insonni, garchi u boshqa madaniy an’ana va konfessiyalariga ham katta ta’sir etuvchi kuch sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Джумаев А. Традиция ашуро у иранцев Бухары как социокультурный и художественный феномен // Мир ислама: история, общество, культура. **Мир ислама: история, общество, культура: Тезисы докладов II Международной научной конференции.** 28–30 октября 2010 г.). – С. 128.
2. Нигматуллаев И. Характеристика шиитских общин в Узбекистане //in Library. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 79-83.
3. Нигматуллаев И. Традиция «Ашура» в шиитских общинах и ее региональные особенности //Общество и инновации. – 2024. – Т. 5. – №. 6. – С. 174-184.
4. Нигматуллаев И. Shia jamoalarida “ashuro” marosimi va uning mintaqaviy xususiyatlari //Общество и инновации. – 2024. – Т. 5. – №. 6. – С. 174-184.
5. Нигматуллаев И. Ўзбекистонда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликнинг ўзига хос хусусиятлари //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 166-171.
6. Ibrohim, Nig‘matullayev. "Mahmudxo‘ja Behbudiy asarlari va uning ahamiyati." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.2 (2022): 43-46.

7. Nig‘matullayev I. O ‘ZBEKISTONDAGI SHIA JAMOALARINI O‘RGANISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – T. 1. – №. 1. – С. 84-92.

8. O‘G, Nig‘Matullayev Ibrohim Maruf. "THEORETICAL-METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF RESEARCH OF TRADITIONS OF SHIA COMMUNITIES IN UZBEKISTAN." *Science and innovation* 3.Special Issue 36 (2024): 207-212.

9. Nig‘matullayev I. O ‘ZBEKISTONDA SHIA JAMOALARI VA ULARGA NISBATAN ISHLATILGAN NOMLAR TAHLILI //Interpretation and researches. – 2024.